

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЎЗБЕКЛАРДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР ВА ОИЛА ШАЖАРАЛАРИ

А.Р. Қаямов

Тарих фанлари номзоди,

ЎзРФА Миллий археология маркази катта илмий ходими

Е-маил манзили: asrork3@yandex.ru

<p>Калит сўзлар: Шажара, уруғ, тизими, идентиклик, элати, гуруҳ, манғитлар, этнонимлар.</p>	<p>сўзлар: уруғчилик геналогик бовли ўзбек этнографик кўнғиротлар, этнонимлар.</p>	<p>Аннотация: Ушбу мақолада ўзбеклар орасида сақланиб қолган оила шажаралари ва уларнинг уруғчилик тизими билан боғлиқ бўлган геналогик ўзликни англаш масалалари тарихий-антропологик манбалар, этнографик материаллар асосида ёритиб берилган. Ўзбекларнинг турли этнографик гуруҳлари, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби этник-маданий тузилмалари ҳамда уларнинг бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик сифатида ўзлигини намоён этиш жараёнлари таҳлил этилган.</p>
--	---	---

GENEALOGICAL IDENTITIES AND PEDIGREES OF UZBEKS

A. R. Kayumov

PhD in history, senior researcher

National Archaeological Center

Academy of Sciences of Uzbekistan

E-mail adress: asrork3@yandex.ru

<p>Key words: Genealogy, clan, clan system, genealogical identity, uzbeks with 92 clans, ethnographic group, ethnonym, uzbek, kongirat, mangit.</p>	<p>Abstract: This article, based on historical and anthropological sources, ethnographic materials, highlights the issues of understanding the genealogical identity associated with the genealogies preserved by the Uzbeks and their kinship system. Various ethnographic groups of Uzbeks, ethnocultural structures such as clans (generation, clan) and the processes of their manifestation as a single cultural unit in the same historical space and time are analyzed.</p>
--	---

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И РОДОСЛОВНЫЕ ДРЕВА У УЗБЕКОВ

А.Р. Каюмов

кандидат исторических наук

старший научный сотрудник

Национальный археологический центр Академия АН РУз,

Адрес электронной почты: asrork3@yandex.ru

<p>Ключевые слова: Генеалогия, род, родовой строй, генеалогическая идентичность, узбеки с 92 родами, этнонимы, узбек, этнографическая группа, кунгират, мангит</p>	<p>Аннотация: В данной статье на основе историко-антропологических источников, этнографических материалов освещены вопросы понимания генеалогической идентичности, связанной с сохранившимися у узбеков родословными и их родственная система. Анализируются различные этнографические группы узбеков, этнокультурные структуры, такие как роды (поколение, клан) и процессы их проявления как единой культурной единицы в одном историческом пространстве и времени.</p>
---	--

Кириш. Ўзбекларда оила ва уруғ шажаралари ижтимоий-этниқ тузилмалар тарзида этнографик гуруҳлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат этниқ-маданий тузилмалардан иборат. Уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими ўзига хос тарзда шаклланган. Айниқса, XX асрнинг бошларида уруғчилик тизими ва оила шажараларини сақлаб қолиш каби бундай анъаналар ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда Ўзбекистондаги уйғур ва арабларда кузатилган. Ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда оғзаки тарзда сақланиб қолган бу каби оила шажаралари ва генеалогик мерос турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган.

Турк, мўғул уруғларининг келиб чиқиши, жойлашуви ва бу борадаги турли ривоятлар, мифологик талқинлар Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғатит турк” (1960), Фазлуллоҳ Рашидиддиннинг “Жоме-ут-таворих” (1952), Мирзо Улуғбекнинг “Тўрт улус тарихи” (1994) Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк” (1992), Муҳаммад Солиҳнинг “Шайбонийнома” (1961) каби кўплаб тарихий асарларда битилган. Шунингдек, XIX аср иккинчи ярми – XX асрнинг бошларида Туркистон ўлкаси халқларининг этниқ таркиби, генеалогияси Н.В. Хаников (1843), А. Вамбери (1874), А.Д. Гребенкин (1872, 1874), А.П. Хорошхин (1876), В.В. Радлов (1884, 1889, 1989), Н.А. Маев (1875), Н.А. Аристов (1896), Д.Н. Логофет (1911) каби муаллифларнинг асарларида муҳим маълумотлар берилган.

Ўзбекларнинг этниқ таркиби, уруғларга бўлиниш тизимини ўрганишга бағишланган қатор тадқиқотлар амалга оширилган. Булар Н.Ф. Ситняковский (1930), Ғози Олим Юнусов (1930), Л.П. Потапов (1995), Б.Х.Кармишева (1976), К.Ш.Шониёзов (1990, 1999, 2001), С.С. Губаева (1991), У. Тўйчиев (1990), А.М.Маликов (2007) каби тадқиқотчиларнинг ишларида ўзбеклар таркибидаги турли уруғлар ва тарихий-этнографик манбалар асосида уларнинг тарқалиши, оила-қариндош гуруҳлари, этнонимлари ва генеонимлари борасида муҳим маълумотлар учрайди.

Генеалогик манба сифатида халқ орасида оғзаки ва қисман ёзма шаклда сақланиб келаётган тарихий уруғ шажаралар, оила насабномалари, халқ ривоятлари ҳамда фольклор материаллари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, “92 бовли ўзбек уруғлари”

рўйхатининг турли нусхалари¹, ёзма тарзда сақланиб қолган “Насабномайи ўзбакия”, “Китимир” номлари билан аталувчи насабномаларда муҳим генеалогик материаллар акс этган (1968).

Уруғчилик тизими ва генеалогия масалалари ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, туркманлар, уйғурлар, мўғуллар мисолида ҳам тадқиқ этилган. Тадқиқотчилар бу каби генеалогик ва уруғчилик феноменини ўрганишга ҳаракат қилганлар, дала материаллари асосида кўплаб материаллар йиғилган, тадқиқ этилган. Аммо, ҳозирги кунгача халқ хотирасида сақланиб келаётган генеалогик мероснинг ўрганилишини етарили даражада деб бўлмайди.

Тадқиқотнинг усуллари. Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган этноижтимоий манзара шажарага оид турли генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни ўрганиш асосида янада ойдинлашади. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими турли тарихий даврлар кесимида ўрганилади.

Оила ва уруғ шажаралари хон, подшо, ҳукмдор сулолалар, беклар, оталиқлар авлодлари билан боғлаш, туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар номлари билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосидаги ўзликни намоён этишга олиб келган.

Оила ёки уруғ шажараларини ўрганишда биринчи навбатда тадқиқотчи учун ёзма манбалар билан биргаликда этнографик материаллар муҳим аҳамият касб этади. Албатта ўрганилиши мақсад қилинган оила ёки уруғ генеалогиясини тузишда шу оила ёки уруғ вакиллари билан чуқурлаштирилган интервью олиш яъни, уларнинг келиб чиқиши, ўзини англаши, аждодлари ҳақидаги оғзаки маълумотлар ёзиб олинади. Уларнинг шажара дарахти тузилади. Ахборотчилар қанчалик аждодлари ҳақидаги шажаралар ва уларнинг келиб чиқиши борасидаги артефактлар, моддий ашёлар, ривоятларни келтира олса тарихий-маданий боғлиқликни аниқаш имкониятлари шунчалик кўпроқ бўлади.

Буюк Британиядаги Қиролича Мери Университети Инсон географияси бўйича профессори Катрин Нешнинг ёзишича, “...насабнома ҳам, генетика ҳам оила, ирк, индивид, жинс, миллат, қон, ген, авлод, мерос, ворисийлик ва наслнинг технологик ва жисмоний ҳолати ҳақидаги ўзаро боғлиқ тасаввурларни ўз ичига олади”. У фикрини давом эттириб, “шажаралар ва оила дарахтлари эса генлар, генетика, насл-насаб, этник келиб чиқиши ҳақидаги илмий ва оммабоп фикрлар ўзаро таъсирининг рамзий диаграммасидир” (Catherine Nash. 2002.).

Ушбу мақолада ўзбеклар таркибида ёзма ва оғзаки тарихда сақланиб қолган уруғ ва насл-насаб шажаралари ўзликни намоён этиш шакли сифатида эл, элат ва уруғлар билан боғлиқ тарихий хотиранинг шаклланишидаги ўрни ва роли қиёсий-репреспектив усулда ёритиб берилади.

Натижалар. Туркий халқлар тарихи билимдони М. Қошғарий ўзининг “Девону луғотит турк” асарида шундай ёзади: “Турклар аслида 22 қабиладир. Ҳар бир қабиланинг саноксиз аллақанча уруғлари бор” (Махмуд Қошғарий, 1060.). Олим ўша даврда (XI аср) яшаган йирик турк уруғлари ва уларнинг таркибидаги кўплаб уруғ номларини тилга олиши ўз жамиятида турли туман генеалогик ўзликлар уюшмасидан иборат бўлган этноижтимоий таркиб юзага келганлигини кўрсатади. Аммо, икки дарё оралиғида жойлашган элатларнинг сони ва таркиби ҳам турлича кўрсатилган. Масалан, Махмуд

¹“92 бовли ўзбек уруғлари рўйхати “Мажмӯъ-ат таворих” (XVI аср), “Насабнома” (XVI-XVII асрлар), “Тухфат-ат таворихи хоний” (XIX аср), ЎзР ФА Шарқшунослик институтидаги 4330 рақамли қўлёзма, «Китимир» китоби (Ғаллаорол нусхаси, XIX аср) манбаларда акс этган.

Қошғарийда 22 та, Муҳаммад Солих “Шайбонийнома”сида 19 та, Рашидиддиннинг “Жомеъ ат-таворихи”да (XIV аср) 60 дан ортиқ. XIX асрдаги тадқиқотларда ҳам бу сонлар турлича: А. Вамберидида 32 та, Н. Ханиковда 97 та, Д.Логофетда 102 та. Бу каби тарихий қиёслаш масала моҳиятини очиб бермаса-да, узоқ тарихий даврдаги этнижтимоий манзарани тасаввур этишга имкон беради.

Уруғларга бўлинишнинг ўзига хос тизимига эга бўлган ва узоқ давр мобайнида Мовароуннаҳр ҳудудида жойлашган ўзбеклар таркибидаги айрим этник гуруҳлар Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг бошқа минтақаларида ҳам пайдо бўлиб, у ердаги туркий халқлар таркибида ҳам мавжуд эди.

XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзиде Марказий Осиёнинг бир неча халқлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё воҳасида яшовчи кўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)да яшовчи кўнғиротлар ўзларини – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Кўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Кўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эслашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Кўқон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган.

Қанғли, манғит ва кенегаclar ҳам бир вақтда ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи қатағонлар ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиқкўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмида яшовчилари эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибига сингиб кетганлиги этнографик материаллардан маълум.

Бу каби этножтимоий тузилмалар йирик ёки кичик этник гуруҳлар тарзида XX аср бошларига қадар сақланиб қолган бўлиб, улар қарлук, барлос, турк, калтатой, мусабозори, кўнғирот, қатағон, манғит, юз кабилардир. Улардан баъзилари ўз номларини топонимикада қолдирган бўлса, баъзилари эса қўшни этник гуруҳлар билан аралашиб кетди ёки янги жойларга кўчиб кетган. Масалан, кўпгина аҳоли пунктларининг этник гуруҳлар номи билан аталишини кўришимиз мумкин. Масалан, Туркқишлоқ (Сурхондарё, Андижон), Қарлук ва ҳоқозо. Ушбу этник бирликлар аллақачон ўз номларини унутган бўлсаларда, (айниқса Тошкент воҳаси, Фарғона водийсида) уларнинг номи жой номларида сақланиб қолганлиги бизга қачонлардир ушбу ҳудудларда мазкур этник жамоаларнинг яшаганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган бу каби этножтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

Хулоса

1. Генеалогик ўзликлар ва уруғчилик феномени ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда озарбайжон, анатолия турклари ва бошқирдлар каби туркий халқларда оила ва уруғ шажаралари ва ижтимоий-этник тузилмалар тарзида сақланиб қолган.

Ўзбеклар ҳам локал-худудий бирликлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат ижтимоий-маданий тузилмалар ҳамда уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги турли ўзликларнинг намоён бўлиши омили бўлган оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими сақланиб қолган.

2. Тарихий ҳужжатларда келтирилган 92 ўзбек уруғлари нафақат Ўзбекистон худудида балки, бутун Ўрта Осиё худудларида тарқалган. Бу 92 ўзбек уруғларига мўғуллар истилосидан олдинги ҳамда шайбонийлар даврида қайд этилган уруғ жамоалари ҳам киради. Аммо уларга мўғуллар босқинигача Ўрта Осиёга келган чигил, яғмо, усун, тухси, халачи ва бошқалар каби қадимги туркий этник гуруҳлар ҳам гарчи X-XII асрларда ва ундан кейинги даврларда келиб ўрнашганликларига қарамасдан “92 ўзбек элати” таркибига ҳам кирганлар.

3. XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзида Марказий Осиёнинг бир неча элатлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё водийсида яшовчи қўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)дагилар – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Қўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Қўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эслашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Қўқон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган.

4. Қанғли, манғит ва кенегаслар ҳам ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи қатагон уруғи вакиллари ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиқкўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмидагилар эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибида титул этносга мос кўш этнонимли тизим таркибига кириб қолган.

5. Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё худудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига, ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аجدодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

6. Оила ва уруғ шажараларини хон авлодларига ёки шунга ўхшаш ҳукмрон сулола авлодлари билан боғлаш, машҳур туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосида ўзликни англашга олиб келган.

7. Ўзбекистонда халқ орасида оғзаки ва қисман ёзма шаклда сақланиб келаётган тарихий уруғ шажаралар, оила насабномалари, у ёки бу уруғ жамоасининг келиб чиқиши борасидаги халқ ривоятлари, фольклор материаллари, “Насабномайи ўзбакия”, “Китимир” номлари билан сақланиб қолган шажараномаларни манба сифатида таҳлил қилиш мумкин. Шунингдек, тарихий манбалар (Махмуд Қошғарий, Рашидиддин, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абулғози Баҳодирхон, А. Вамбери, А.П. Хорошхин, Н. Аристов) ҳамда “92 бовли ўзбек уруғлари” рўйхатининг турли вариантлари, оғзаки ва кўлёма шаклдаги расмий ва норасмий ёзма ҳужжатлар каби антропологик материаллар

турли генаологик ўзликларнинг тарихий илдизи ва моҳиятини очиб бериш имкониятини берди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ / СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Catherine Nash. Genealogical identities//Environment and Planning D: Society and Space 2002, volume 20, pages 27-52.
2. Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien zur Kulturgeschichte der Usbeken aus Jahren 1928-1930 Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube. –Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995;
3. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности // Живая старина. 1896. Вып. III и IV.
4. Вамбери А. Очерки Средней Азии. – М., 1868.
5. Вамбери А. Путешествие в Среднюю Азию из Тегерана через Туркменскую пустыню по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, предпринятое в 1863 г. Изд. 1-е. – М., 1867; Изд. 2-е. – М., 1874.
6. Ғози Олим. Ўзбек уруғларидан қатағонлар ва уларнинг тили. // Илмий фикр. 1930. №1.
7. Гребенкин А.Д. Родословная Мангитской Династии//Материалы для статистики Туркестанского края. Ташкент; 1874. Вып.3. – С.340-376.
8. Гребенкин А.Д. Узбеки//Русский Туркестан. Сборник изданный по поводу политехнической выставки. Вып. 2. М., 1872. С. 105-106.
9. Губаева С.С. Население Ферганкой долины. Ташкент, 1991.
10. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари, Тошкент, “Фан” нашриёти, 1968.
11. Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: Наука, 1976. – 317 с.;
12. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков // СЭ. – М., 1960. – № 1. –С.3-22.,
13. Қошғарий М. Девону луғотит турк, 1-том, Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1960.– Б-64.
14. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом, т.1, Спб., 1911., В горах и равнинах Бухары. (Очерки Средней Азии.) 1912.
15. Маев Н.А. К вопросу о родственной связи среднеазиатских народов между собою//Туркестанские ведомости. 1875;
16. Потапов Л.П. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «Кунград» // Научная мысль. – Ташкент- Самарканд, 1930. – №1. – С. 37-57.
17. Радлов В.В. Ethnographische Übersicht der Türkstämme Sibiriens und der Mongolei (Этнографический обзор тюркских племён Сибири и Монголии), Лейпциг, 1884,
18. Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. // М.: 1989. 752 с.
19. Радлов В.В. Средняя Зеравшанская долина//Зап. рус. географ. о-ва. по отд. Этнографии. Т.VI. – Спб, 1889.
20. Ситняковский Н.Ф. К генеалогической таблице узбеков рода Кунград // ИТОРГО. Т. 7. 1907.
21. Ситняковский Н.Ф. К генеалогической таблице узбеков рода Кунград // ИТОРГО. Т. 7. 1907.
22. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины) Рукопис кандидатский диссертация. Ташкент, 1990.; Маликов А.

М. Узбеки группы кунграт долины Зерафшана в XIX – начале XX в. – Самарканд: 2007. – 124 с.

23. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843.

24. Хорошхин А.П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. – СПб.: 1876;

25. Шониёзов К. Қарлук давлати ва қарлуклар. –Тошкент, 1999.

26. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар. Тошкент, 1990.

27. Шониёзов К.Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Тошкент, 2001.

28. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. / Пер. с персидского Л. А. Хетагурова, редакция и примечания проф. А. А. Семенова. — М., Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. — Т. 1, кн. 1 и 2.